

Evaluación del ángulo de orientación de fibra en vigas de material compuesto con diferente sección transversal

Jaime Espinoza Hernández^{1*}, Denison Selene Sánchez Migue², José Alejandro Amaro Hernández³, Oscar Fernández Perez-Tejada⁴

¹Universidad Autónoma de San Luis Potosí, jaime.espinoza@uaslp.mx, ²Universidad Autónoma de San Luis Potosí, denison.sanchez@uaslp.mx, ³Universidad Autónoma de San Luis Potosí, alejandro.amaro@uaslp.mx, ⁴Universidad Autónoma de San Luis Potosí, oscar.pereztejada@uaslp.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este trabajo se realiza un análisis paramétrico utilizando el software de elemento finito ANSYS para encontrar el ángulo de orientación de las fibras que genera la mayor torsión en vigas con sección transversal plana, en I y en caja. Se utilizan configuraciones con materiales de fibra de vidrio, fibra de carbono e híbridos de fibra de vidrio/carbono, se varía el ángulo de orientación de la fibra de 0° a 90° con incrementos de 10°. Para la fibra de vidrio y carbono el ángulo de orientación de fibra que mayor torsión genera es a 20° y a 10° respectivamente y es independiente de la geometría, para los materiales híbridos el ángulo de orientación de fibra que mayor torsión genera es de 20° para la viga con sección transversal plana y a 10° para las vigas con sección transversal en I y en caja.

Palabras clave: Adaptabilidad aeroelástica, acoplamiento flexión-torsión, vigas de materiales compuestos, ANSYS

Abstract

In this work, a parametric analysis is performed using the ANSYS finite element software to find the orientation angle of the fibers that generate the greatest twist in beams with flat, I and box cross section. Configurations with glass fiber, carbon fiber and glass/carbon fiber hybrids are used, fiber orientation angles is varied from 0° to 90° in 10° increments. For glass and carbon fiber the fiber orientation angle that generates the greatest twist is 20° and 10° respectively and is independent of geometry, for hybrid materials the fiber orientation angle that generates the greatest twist is 20° for beam with flat cross section and at 10° for I-beam and box beams

Key words: aeroelastic tailoring, bend-twist coupling, composite materials beam, ANSYS

Introducción

La perspectiva de mercado para la industria eólica a nivel mundial es positiva, GWEC cree que hasta el año 2023 se instalarán 55 GW anualmente [1]. Para extraer mayor energía del viento una opción es incrementar el tamaño de los aerogeneradores, por tal motivo, se comienzan a fabricar rotores más grandes, GE [2] con la turbina Haliade-X que genera 12 MW y tiene palas de 107 m de longitud, SIEMENS-Gamesa [3] con la turbina SG 10.0193DD genera 10 MW, trabajos recientes de investigación en grandes turbinas son los de NREL [4] con un rotor de 240 m y una generación 15 MW y de L Sartori [5] quien trabaja en un concepto de turbina con un diámetro de 252 m y una generación de 20 MW.

Con una mayor captura de energía mediante el aumento del diámetro del rotor, incrementan las cargas aerodinámicas e inerciales actuando sobre las palas y la solicitan más estructuralmente. Para reducir las cargas se utilizan técnicas de control activo como el control de pitch, este cambia el ángulo de paso y con eso se reducen las cargas aerodinámicas, la adaptabilidad aeroelástica [6] como control pasivo no utiliza actuadores, en ella las palas se adaptan a las condiciones del viento, cambiando su ángulo de ataque, cambiando así sus características aerodinámicas. Lobitz [7] encontró que con torsiones de 2° en la punta puede incrementarse la captura de energía

de un 10 a 15% y se reducen las cargas de fatiga, Hayat [8] encontró que con 2.9° en la punta se pueden reducir de un 8.7 a un 13.7%.

La técnica de adaptabilidad aeroelástica puede conseguirse ya sea por adaptabilidad geométrica o comúnmente mediante adaptabilidad estructural que puede generarse con el cambio en la distribución interior de la pala, la distribución de material o mediante el cambio en el ángulo de orientación de las fibras. Cambiar el ángulo de orientación de las fibras es más común, sobre este tema, diversos autores han trabajado tratando de encontrar el ángulo de orientación de las fibras que generen mayor torsión.

Karaolis [9] encontró que para una sola lámina el máximo acoplamiento se produce a ángulos de fibra de 12° , 10° y 18° para materiales de fibra de carbono, vidrio y kevlar, Walsh [10] a 20° , 25° y 15° la fibra de carbono, vidrio y kevlar respectivamente, en una viga en forma de D, Ong [11] evaluó materiales híbridos de fibra de vidrio y carbono, con diferentes configuraciones a ángulos de 70° y 20° , Fedorov [12,13] investigó vigas con sección transversal en forma de I y de caja de fibra de vidrio, encontrando ángulos de 15° y 20° respectivamente, e investigó una sección de aspa con ángulo de 25° de fibra de vidrio, Locke [14] y Berry [15] han trabajado en palas de 9 m de longitud agregando capas de fibra de vidrio a 20° , Kooijman [6] encontró que la fibra de carbono a 33° produce la mayor torsión, Goeij [16] en una pala de 26 m evaluó diferentes configuraciones de material híbrido de fibra de carbono y vidrio encontrando ángulos de 25° y -65° respectivamente.

Un área de oportunidad que el autor de este trabajo observa es que se han realizado diversas investigaciones en las que se han evaluado diferentes materiales, ángulos de orientación de fibra y geometrías, sin embargo, no se sabe si el mismo material con el mismo ángulo de orientación de fibra genera la mayor torsión en cualquier geometría.

Es por eso que el objetivo de este trabajo es utilizar materiales compuestos de fibra de vidrio, fibra de carbono y dos combinaciones híbridas con ambos materiales y evaluarlos en tres geometrías distintas para observar si el ángulo de orientación de fibra que genera la mayor torsión en las diferentes geometrías es el mismo para cada material utilizado.

Metodología

Se realiza un análisis paramétrico utilizando el software de elemento finito ANSYS 17.1. Se estudian tres vigas con sección transversal (ST) constante, en cada viga se utiliza el material de fibra de vidrio, fibra de carbono y dos configuraciones híbridas vidrio/carbono, para cada configuración se analizan el ángulo de orientación de la fibra θ de 0° a 90° en incrementos de 10° . Las condiciones de frontera consisten en el empotramiento en un extremo restringiendo el desplazamiento de los nodos en todas las direcciones mientras en el otro extremo se aplica un desplazamiento. Las respuestas de interés son el ángulo de torsión que se genera en el extremo libre y el factor de reserva inverso obtenido mediante el criterio de falla de MaxStrain.

Fundamentos matemáticos

En el análisis de materiales compuestos se utiliza la teoría clásica de laminados [17], la ec. (1) describe la relación de las fuerzas y deformaciones mediante una matriz de rigidez. Cuando se tienen laminados simétricos la matriz de rigidez de acoplamiento [B] se hace cero, con esta configuración, los elementos D16 y D26 acoplan los momentos de flexión a la curvatura de torsión y los momentos de torsión a la curvatura de flexión, generando así, el acoplamiento flexión-torsión, esto significa, que cuando aplicamos una carga de flexión la viga flexiona en dirección de la carga aplicada y adicionalmente por el acoplamiento flexión-torsión ocasionado por ángulos de orientación de la fibra diferentes a 0° y 90° , se genera una torsión en la viga.

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x^0 \\ \varepsilon_y^0 \\ \gamma_{xy}^0 \\ k_x^0 \\ k_y^0 \\ k_{xy}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} & B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} & B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} & B_{16} & B_{26} & B_{66} \\ B_{11} & B_{12} & B_{16} & D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} & D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} & D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} \quad (1)$$

El ángulo de torsión se encuentra por trigonometría, se miden los desplazamientos en el extremo libre de cada viga y se divide entre el ancho, a esta cantidad se saca el seno inverso y se obtiene el valor de torsión φ° en grados, la ec. (2) muestra cómo se obtiene el ángulo de torsión.

$$\varphi = \text{sen}^{-1} \left(\frac{h1 - h2}{b} \right) = \varphi^\circ \quad (2)$$

El criterio de MaxStrain compara los valores de deformaciones obtenidos por las condiciones de frontera contra los valores de resistencia del material, la ec. (3) muestra la relación entre el valor de deformación y la resistencia del material en las diferentes direcciones.

$$f = \max \left(\left| \frac{\varepsilon_1}{T_S} \right|, \left| \frac{\varepsilon_2}{C_S} \right|, \left| \frac{\gamma_{12}}{S_S} \right| \right) \quad (3)$$

El factor de reserva RF indica el margen para la falla. La ec. (4) muestra que la carga aplicada $F_{aplicada}$ multiplicada por el factor de reserva da la carga de falla F_f .

$$RF * F_{aplicada} = F_f \quad (4)$$

La ec. (5) muestra el factor de reserva inverso IRF, valores no críticos están entre 0 y 1, mayores a 1 indican falla.

$$IRF = \frac{1}{RF} \quad (5)$$

Materiales

Los materiales utilizados en el presente trabajo son fibra de vidrio y fibra de carbono con resina epoxi, las propiedades mecánicas son obtenidas de las bases de datos del programa ANSYS 17.1, aparecen con el nombre de Epoxy E-Glass UD y Epoxy Carbon UD (230 GPa) respectivamente, ver Tabla 1. Las capas de compuesto de fibra vidrio tienen un espesor de 0.89 mm, mientras que las de fibra de carbono de 0.34 mm, para el análisis estructural se necesitan los módulos de elasticidad en la dirección longitudinal y transversal de la fibra (E1, E2), el módulo cortante (G12) y el coeficiente de Poisson (ν_{12}). Para evaluar el daño en las capas mediante el criterio de fallo de MaxStrain, son necesarios los valores de deformación última a la tensión, compresión y cortante (T_S, C_S y S_S).

Tabla 1 – Propiedades mecánicas de los materiales.

	Epoxy E-Glass UD (F. de Vidrio)	Epoxy Carbon UD (F. de Carbono)
Espesor de compuesto (mm)	0.89	0.34
Densidad (kg/m ³)	2000	1490
E1 (MPa)	45000	121000
E2 (MPa)	10000	8600
G12 (MPa)	5000	4700
ν_{12} (MPa)	0.3	0.27
T_S ($\mu\epsilon$)	0.0244	0.0167
C_S ($\mu\epsilon$)	-0.015	-0.0108
S_S ($\mu\epsilon$)	0.016	0.012

Geometrías

Las palas de las turbinas eólicas tienen componentes internos que cumplen con determinada función, uno de ellos es el spar-cap que se encarga de resistir las fuerzas de empuje del viento, normalmente está formado de capas de material UD y va uno colocado en la concha de presión y otro en la concha de succión, estos se unen mediante unos shearwebs, dependiendo del diseño puede ser uno, dos o tres shearwebs que son fabricados de un sándwich de material biaxial con núcleo de pvc. De manera simplificada este componente puede tratarse con las geometrías seleccionadas a continuación.

Se utilizan tres vigas, cada viga tiene una longitud de 1000 mm, un ancho de 100 mm y su sección transversal (ST) es constante. La Figura 1 muestra la viga con ST plana, con ST en forma de I y con ST en forma de caja, las últimas dos tienen una altura de 50 mm, el espesor del alma de las vigas es de dos capas de material biaxial. El espesor t de cada viga varía con el laminado.

Figura 1 – Vigas, (a) ST plana; (b) ST en I; (c) ST en caja.

Descripción de los modelos

Se define como modelo a la configuración de capas que lleva cada viga a analizar.

- Modelo 1 (M1): Utiliza como material 8 capas de fibra de vidrio dando un espesor final de 7.12 mm, se define el laminado de la siguiente forma [gl]8.
- Modelo 2 (M2): Utiliza como material 8 capas de fibra de carbono dando un espesor final de 2.72 mm, se define el laminado de la siguiente forma [ca]8.
- Modelo 3 (M3): Utiliza como material 4 capas de fibra de vidrio y 4 capas de fibra de carbono dando un espesor final de 9.84 mm, se define el laminado de la siguiente forma [gl4/ca4].
- Modelo 4 (M4): Utiliza como material 4 capas de fibra de carbono y 4 capas de fibra de vidrio dando un espesor final de 9.84 mm, se define el laminado de la siguiente forma [ca4/gl4].

Los cuatro modelos son evaluados en las tres vigas, en cada viga se cambia el ángulo de orientación θ de las fibras de 0° a 90° en incrementos de 10° , la dirección de referencia de las fibras puede verse en la Figura 1.

Modelos FEM

El CAD de las geometrías 3D de las vigas son creadas utilizando el programa *Solidworks*, el modelo FEM de las vigas es creado en el software de elemento finito *ANSYS 17.1*, el módulo *ANSYS Composite Prepost (ACP)* es

utilizado para el modelado de los compuestos y el módulo *Static Structural* para la aplicación de las condiciones de frontera y obtención de resultados.

El elemento que compone la malla de los distintos modelos es un Shell 181, este elemento cuenta con 6 grados de libertad que le permiten el desplazamiento y rotación en los tres ejes, el método de mallado es con elementos cuadriláteros, se utiliza un controlador de tamaño de 10 mm en todas las geometrías. Para la viga plana se generan 1111 nodos y 1000 elementos, para la viga en I se generan 2832 nodos y 2504 elementos y para la viga en caja se generan 3030 nodos y 3000 elementos, con estas características de mallado, para las tres geometrías se genera una calidad de elemento en promedio de 0.99, en donde 1 indica un cuadrado perfecto, un elemento con esta calidad aporta estabilidad a la solución numérica y a la evolución de las cargas.

Se tiene especial cuidado en asignar las direcciones de las fibras sobre las superficies que componen cada una de las vigas. La Figura 2, muestra los extremos de las tres vigas, las flechas en color amarillo indican el eje de referencia o la dirección de 0°, en color verde se indica la dirección de la fibra. Esta dirección de fibra va cambiando en cada modelo de 0° a 90° en incrementos de 10°.

Las condiciones de frontera son aplicadas mediante puntos remotos y serán las de una viga en voladizo, empotramiento en un extremo y en el otro extremo la aplicación de un desplazamiento de 100 mm en el eje Y, se escoge un desplazamiento como carga para que todas las geometrías se desplacen la misma cantidad en la punta. La Figura 3, muestra las condiciones de frontera en las tres vigas, con la letra A, aparece la zona de empotramiento, con la letra B la zona de aplicación de carga.

Figura 2 – Ángulo de Orientación de fibra en las vigas; a) viga plana, b) viga en I, c) viga en caja.

Figura 3 – Condiciones de frontera en las vigas; a) viga plana, b) viga en I, c) viga en caja.

Resultados y discusión

Los resultados que son de interés son el ángulo de torsión φ en el extremo libre y el factor de reserva inverso IRF del criterio de MaxStrain.

Viga plana

La Figura 4 muestra la distribución de desplazamientos, el color rojo indica el máximo valor y el color azul el mínimo, se observa que existe una diferencia de desplazamientos en la punta, siendo mayor el del punto marcado como h1. Esta diferencia en los desplazamientos es lo que genera el ángulo de torsión.

Figura 4 – Distribución de desplazamientos en viga plana.

La Figura 5 muestra la distribución de torsión para los 4 modelos, como era de esperarse, a 0° y 90° de ángulo de orientación de fibra θ , la torsión φ es 0° en todos los modelos. El modelo 1 presenta una torsión de 4.46° a un ángulo θ de 20° . El modelo 2 presenta una torsión de 9.28° a un ángulo θ de 10° . El modelo 3 tiene un ángulo de torsión de 6.09° a un ángulo θ de 20° y el modelo 4 un ángulo de torsión de 6.18° a un ángulo θ de 20° .

Figura 5 – Distribución de torsión en vigas planas.

La Figura 6 muestra la magnitud del valor máximo de IRF en cada ángulo de orientación de fibra para los 4 modelos. El modelo 1 presenta el mínimo IRF de 0.06 a un ángulo θ de 10° y el máximo IRF de 0.23 a un ángulo θ de 90° . El modelo 2 tiene el mínimo IRF de 0.03 a un ángulo θ de 0° y el máximo IRF de 0.099 a un ángulo θ de 90° . El modelo 3 tiene mínimo IRF de 0.04 a un ángulo θ de 0° y el máximo IRF de 0.17 a un ángulo θ de 90° . El modelo 4 tiene el mínimo IRF de 0.05 a un ángulo θ de 0° y el máximo IRF de 0.17 a un ángulo θ de 90° , la distribución de torsión entre el modelo 3 y el 4 son muy similares.

Figura 6 – Distribución de IRF en vigas planas.

Viga en I

La Figura 7 muestra la distribución de desplazamientos, el color rojo indica el máximo valor y el color azul el mínimo, se observa que existe una diferencia de desplazamientos en la punta debido al ángulo de orientación de las fibras.

La Figura 8 muestra la distribución de torsión para los 4 modelos. El Modelo 1 presenta una torsión máxima de 6.49° a un ángulo θ de 20° . El Modelo 2 presenta una torsión máxima de 21° a un ángulo θ de 10° . El Modelo 3 presenta una torsión máxima de 9.32° a un ángulo θ de 10° . El Modelo 4 presenta una torsión máxima de 14.75° a un ángulo θ de 10° .

La Figura 9 muestra la distribución de IRF para cada ángulo θ para los 4 modelos. Para el Modelo 1 el valor mínimo de IRF es 0.85 y se mantiene constante para los ángulos θ de 10° , 20° y 30° , el máximo IRF es a 90° con una magnitud de 2.3. El Modelo 2 tiene el mínimo IRF de 1.39 a un ángulo θ de 20° y el máximo de 2.37 a 0° . El Modelo 3 tiene el mínimo IRF de 1.13 a un ángulo θ de 50° y el máximo IRF de 1.85 a un ángulo θ de 10° y el Modelo 4 tiene el mínimo IRF de 1.79 a un ángulo θ de 20° y el máximo IRF de 3 a un ángulo θ de 90° .

Figura 7 – Distribución de desplazamientos en viga en I.

Figura 8 – Distribución de torsión en vigas I.

Figura 9 – Distribución de IRF en vigas I.

Viga en caja

La Figura 10 muestra la distribución de desplazamientos, el color rojo indica el máximo valor y el color azul el mínimo, se observa que existe una diferencia de desplazamientos en la punta debido al ángulo de orientación de las fibras.

La Figura 11 muestra la distribución de torsión para los 4 modelos. El Modelo 1 presenta una torsión máxima de 4.9° a un ángulo θ de 20°. El Modelo 2 presenta una torsión máxima de 11.7° a un ángulo θ de 10°. El Modelo 3 presenta una torsión máxima de 7.63° a un ángulo θ de 10°. El Modelo 4 presenta una torsión máxima de 7.63° a un ángulo θ de 10°, el comportamiento del Modelo 3 y 4 son muy similares.

La Figura 12 muestra la distribución de IRF para cada ángulo θ para los 4 modelos. Para el Modelo 1 el valor mínimo de IRF es 0.64 a un ángulo θ de 0°, el máximo es a 90° con una magnitud de 2.3. El Modelo 2 tiene el mínimo IRF de 1.47 a un ángulo θ de 20° y el máximo de 2.36 a 0°. El Modelo 3 tiene el mínimo IRF de 0.88 a un ángulo θ de 0° y el máximo IRF de 2 a un ángulo de 10° y el Modelo 4 tiene el mínimo IRF de 0.95 a un ángulo de 0° y el máximo IRF de 2.9 a un ángulo de 90°.

Figura 10 – Distribución de desplazamientos en viga caja.

Figura 11 – Distribución de torsión en vigas en caja.

Figura 12– Distribución de IRF en vigas en caja.

Trabajo a futuro

Para tener una mayor confiabilidad en los resultados de esta investigación, es deseable analizar las mismas configuraciones en palas de gran longitud, de 30 m y 60 m.

Conclusiones

En el trabajo presentado se realizó un análisis paramétrico en el que se encontró el ángulo de orientación de fibra que genera la mayor torsión en las diferentes geometrías.

Para el material (fibra de vidrio) del modelo 1, el ángulo de orientación de la fibra que genera la mayor torsión es a 20°, esto se repite en las tres geometrías analizadas, este ángulo es similar al encontrado en [11].

Para el material (fibra de carbono) del modelo 2, el ángulo de orientación de la fibra que genera la mayor torsión es a 10°, esto se repite en las tres geometrías analizadas, este ángulo es similar al encontrado en [9].

Para los materiales (híbridos) del modelo 3 y 4, el ángulo de orientación de la fibra que genera la mayor torsión es a 20° para la viga plana y a 10° para la viga en I y en caja.

Cuando se analizan materiales de manera aislada como la fibra de vidrio y carbono no importa la geometría que se utilice, el ángulo de orientación de la fibra que genera la mayor torsión va a ser siempre el mismo, sin embargo, cuando se tienen materiales híbridos, este ángulo va a variar con la geometría.

El objetivo de este trabajo no consistía en diseñar estructuralmente ninguna de las vigas, es por eso que hay muchos valores de IRF que son superiores a 1, sin embargo, es importante conocer cómo cambia la resistencia de las estructuras cuando se varían los ángulos de orientación de las fibras.

Las magnitudes mínimas de IRF para el modelo 1 se obtienen a 10° en la viga plana y en la viga en I, en la viga en caja el mínimo se obtiene a 0°.

Las magnitudes mínimas de IRF para el modelo 2 se obtienen a 0° para la viga plana y a 20° para la viga en I y en caja.

Las magnitudes mínimas de IRF para el modelo 3 se obtienen a 0° para la viga plana y en caja, a 50° para la viga en I.

Las magnitudes mínimas de IRF para el modelo 4 se obtienen a 0° para la viga plana y en caja, a 20° para la viga en I.

Referencias

- [1] Global wind energy council, report 2018.
- [2] <https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/offshore-wind/haliade-x-offshore-turbine>
- [3] <https://www.siemensgamesa.com/es-es/products-and-services/offshore/aerogenerador-sg-10-0-193-dd>
- [4] <https://www.nrel.gov/news/program/2020/reference-turbine-gives-offshore-wind-updraft.html>
- [5] L Sartori, F Bellini, A. Croce, CL Bottasso. Preliminar design and optimization of a 20 MW reference wind turbine. Journal of Physics: Conference Series. 2018.
- [6] H.J.T. Kooijman. Bending-torsion coupling of a wind turbine rotor blade. Netherlands Energy Research Foundation, Report number 7.4012. 1996.
- [7] Don W. Lobitz, Paul S. Veers, G. Richard Eisler, David J. Laino, Paul G. Migliore and Gunjit Bir. The Use of Twist-Coupled Blades to Enhance the Performance of Horizontal Axis Wind Turbines. SAND20001-1303. 2001.
- [8] Khazar Hayat, Sung Kyu Ha. Load mitigation of wind turbine blade by aeroelastic tailoring via unbalanced laminates composites. Elsevier, composite structures. 2015.
- [9] N. M. Karaolis. The design of fibre reinforced composite blades for passive and active wind turbine rotor aerodynamic control. University of Reading. 1989.
- [10] Justin M. Walsh, David E. Walrath. Experimental bend-twist coupling properties of three unidirectional fiber-reinforced composite materials. AIAA 2011-261.
- [11] Cheng-Huat Ong, Stephen W. Tsai. Manufacture and Testing of a Bend-Twist D-spar Design. SAND 99-1324. 1999.
- [12] Vladimir Fedorov. Bend-Twist coupling effects in wind turbine blades. Department of wind energy, Technical University of Denmark. 2012.

- [13] V.A. Fedorov, N. Dimitrov, C. Berggree, . Krenk, K. Branner and P. Berring. Investigation of structural behavior due to bend-twist couplings in wind turbine blades. International conference of Composite Materials. July 2009.
- [14] James Locke and Ulyses Valencia. Design studies for twist-coupled wind turbine blades. SAND2004-0522. 2004.
- [15] Derek Berry, Tom Ashwill. TS-100 Manufacturing final project report. SANDIA REPORT SAND2007-6066. 2007
- [16] H.J.T. Kooijman. Bending-torsion coupling of a wind turbine rotor blade. ECN-a—96-060. 1996.
- [17] W. C. de Goeij, M. J. L. Van Tooren, A. Beukers. Implementation of bending-torsion coupling in the design of a wind-turbine rotor-blade. Elsevier. 1999.
- [18] F. París, J. Cañas, J. c. Marín. Introducción al análisis y diseño con materiales compuestos. Universidad de Sevilla, GERM. 2006.